

ТАЛАБА-ЁШЛАР ОРАСИДА ЖАМОАВИЙ ИШЛАР ВА ЛИДЕРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИЖТИМОЙ ВА МАЪНАВИЙ ОМИЛЛАР

С.И.Алауатдинов

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлари буйича биринчи проректор, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341160>

Аннотация. Ёшларни умуминсоний ва миллий қадриятлар, юксак иқтисодий фазилатлар руҳида тарбиялаш, уларда ғоявий иммунитет ва фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, ёшларнинг интеллектуал билимларини ошириш, жамоавий ишлаш ва лидерлик кўникмаларни шакллантиришдан иборат. Мақолада мана шу жиҳатлар инобатга олиниб, лидерлик қобилиятларини шакллантиришга таъсир этувчи ижтимоий ва маънавий омиллар ва ижтимоий-фалсафий асослари тўғрисида фикр юритилган.

Калим сўзлар: маънавият, мафкура, жамият, тарбия, тизимли ишлаш, лидерлик кўникмалар ва жамоавий ишлаш.

Янги Ўзбекистонни барпо этиш - бу шунчаки хоҳишистак, субъектив ҳодиса эмас, балки туб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги мавжуд сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг асрий орзу-интилишларига мос, унинг миллий манфаатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир. [1.3]

Ёш авлодга замонавий таълим бериш билан бирга уларни умуминсоний ва миллий қадриятлар, юксак иқтисодий фазилатлар руҳида тарбиялаш, онги ва қалбини мафкуравий ва маънавий таҳдидлардан ишончли ҳимоя қилиш, уларда ғоявий иммунитет ва фаол фуқаролик позициясини шакллантириш масалалари давлатимизнинг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда. Эндиликда ёшлар миллати, халқи, қолаверса, ўзи ва оиласи манфаатлари учун эркин меҳнат қилиш имкониятига эга бўлдилар. Бундай муҳим ижтимоий ўзгаришлар мустақил давлатимиз Конституциясида, қонун ва қонуности ҳужжатларида, қолаверса, Президентимизнинг бир қатор фармон ва буйруқларида умуминсоний қадриятларга мувофиқ равишда мустаҳкамлаб қўйилган. Буларнинг барчаси ёшларда янгича тафаккурни, миллий, ижтимоий-сиёсий онгни шакллантиришга хизмат қилмоқда. Ёш авлодни ватанпарварлик, инсонпарварлик каби хислатлар билан бирга диний ва бағрикенглик, юксак маънавият эгаси бўлиш ҳамда бошқа миллатларга нисбатан ҳурмат билан қарайдиган, инсоний кадр-қимматини эъзозлайдиган қилиб тарбиялаш биз кураётган буюк давлатчилигимиз пойдевори бўлиб хизмат қилади. Ушбу улкан шарафли, масъулиятли ишларни амалга оширишда ўзаро чамбарчас боғлиқ уч омил – оила, маҳалла ва таълим муассасалари ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эгадир. Улар орасидаги самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш ўсмирлар орасида ҳуқуқбузарлик, ўғрилик, танга жароҳат етказиш, номусга тажоввуз қилиш, гиёҳвандлик ва шунга ўхшаш иллатларнинг олдини олишда, бугунги куннинг маънавий етук ёшларини тарбиялашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Янги Ўзбекистонни барпо этиш – яқин ва олис тарихимиз, бетакрор ва ноёб маданий бойликларимизни янада чуқур ўрганиб, уларга таяниб, мустақил миллий тараққиёт йўлимизни янги босқичда давом эттириш демакдир. [2.31]

Республикаимизнинг барча жавҳарларида маданий-гуманитар йўналишда – маданият, кино, рақс ва тасвирий санъат соҳалари, спорт, адабиёт ва китобхонликни тарғиб қилиш бўйича қатор амалга оширилган ишлар ёшларимизда жамоа бўлиб ишлашга таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Ёшларнинг соғлом турмуш тарзини таъминлашга қаратилган спорт мусобоқаларида ёшларнинг жамоада ўзининг хиссасининг қанчаллик муҳим эканлиги, ёшларнинг интеллектуал билимларини оширишга қаратилган танловларда жамоадошлар билан ҳамжиҳатликда ишлашни тақоза этади.

Шу нуқтай назардан келип Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетида талаба ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш ва уларнинг ижодий қобилиятларини руёбга чиқариш мақсадида турли тугараклар ва клублар йўлга қўйилган.

Жумладан, ёшларга хориж тилларини ўргатиш бўйича **13 та** тўғараклар, ёшларни спортга жалб қилиш бўйича спортнинг **25** туридан (волейбол (ўғил,қиз), баскетбол (ўғил,қиз), гандбол (ўғил,қиз), стол тенниси (ўғил,қиз), футбол, кичик футбол, кураш, стол тенниси (катта), енгил атлетика, бадминтон, регби (ўғил,қиз), белбоғли кураш, дзю-до, шахмат, шашка, стритбол, workout) **17 та** секциялар ва **14 та** тўғараклар, талаба-ёшларнинг бандлигини таъминлаш мақсадида **8 та** касбга йўналтирадиган тугараклар, IT соҳасида ва ёшларнинг компьютер саводхонлигини орттириш бўйича **9 та** ўқув марказлари, мусиқа ва санъат соҳасида **11 та** тўғараклар, ёшларни китобхонликка қизиқтириш бўйича **7 та** тўғараклар, ёшларнинг билим-кўникмаларини орттириш бўйича **8 та** интеллектуал ва **4 та** дебат клублари, талаба-ёшларни иш билан таъминлаш бўйича **1 та** карьера маркази ҳамда илм-фанга йўналтирилган **50 та** тўғараклар йўлга қуйилди ва унга унга **9** мингдан ортиқ талабалар, **180** нафардан ортиқ тенгдош-дегдошга тамойили асосида талабаларнинг ўзлари мураббийлик қилиб машғулотлар олиб бормақда.

Биз ҳозирги мураккаб ва шиддатли замонда маънавий-маърифий ишларнинг ўрни ва таъсири тобора ортиб бораётганини ҳисобга олиб, бу соҳадаги фаолиятимизни янада кучайтиришга алоҳида аҳамият бермоқдамиз.

Университет профессор -ўқитувчилари, докторант, магистрантлар ва иқтидорли талабалар томонидан маҳаллаларда муаммо ва таклифлари бор, маслаҳат олишни хоҳловчи фуқароларга, айниқса ёшлар учун кўчма “Хуқуқий маслаҳат” бериш ишлари ташкиллаштирилди.

- Маҳаллалардаги темир дафтар, ёшлар дафтари, ногирон ёшлар учун “Илмдан бошқа мадад йўқ” шиори остида уларни илм-фанга қизиқтириш ва қизиқишлари бўйича олий таълимга киришлари учун бепул тўғраклар ташкил этилди. Бугунги кунда бир нечта ёшларимиз фан тўғарагида илм сирларини ўрганмоқда.

“Битта зиёли битта маҳаллага маънавий ҳомий” ғояси асосида ҳар битта маҳаллага университет профессор-ўқитувчилар ўша маҳалланинг зиёли инсонлари билан ҳамкорликда Юртбошимиз томонидан олиб борилаётган ислохотларнинг маъно-мазмунини тушинтириш, ёшларда ватанпарварлик ҳиссини уйғотиш мақсадида тарғибот ташвиқот ишлари олиб борилмоқда.

Университет “Китобхон” тўғараги томонидан уюлмаган ёшлар орасидаги тенгдошларига “Дўстимга китоб инъом этаман” аксияси доирасида китоб савфо сифатида

тарқатилди. Ушбу китобни ўқиб чиққан ёшлар орасида “Китобхон заковати” интеллектуал ўйинлари ўтказилмоқда.

Маълумки, халқимиз азал-азалдан ўзининг болажонлиги, оилапарварлиги билан ажралиб туради. Албатта, фарзандга меҳр қўйиш, унинг қорнини тўқ, устини бут қилиш билан бир қаторда, уларни ёшлик чоғидан бошлаб тарбия, ахлоқ-одоб, юксак маънавият, ўз юртига садоқат каби туйғуларни шакллантириш асосида вояга етказиш доимо долзарб аҳамият касб этиб келган. Бу масалага эътибор бермаслик нафақат оила, маҳалласи учун, балки бутун жамият ривожига тўсқинлик қилиши ва салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини ҳам кўпгина ҳаётий мисолларда кузатилган. Зеро, кишининг кундалик ҳаёти ва фаолиятида моддий ва маънавий асослар ҳар доим бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, жисмонан соғлом, маънавий етук ва ҳар томонлама ривожланган баркамол авлодни тарбиялашда маҳалла ва таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда, иқтидори, истеъдоди ва ташаббусларини рағбатлантиришда ҳамда ҳаётда ўз ўрнини топишларига кўмаклашишда катта самаралар бериши шубҳасиздир.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Янги Ўзбекистон стратегияси / Ш .М . Мирзиёев. - Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021
2. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. Тошкент “Ўқитувчи” нашриёти 2021
3. Педагогик технологиятаълим самарадорлиги омили / О.Мусурманова, - Тошкент «Ёшлар нашрияти уйи» 2020
4. Умумий педагогика/ Х.Ибраимов, М.Куранов «SАННОF» 2023